

STEAM YONDASHUVI ASOSIDA FANLARARO ADAPTIV METODLARNI JORIY ETISH

Allambergenov Salamat Jaqsiyevich¹, Gubenova Gozzal Turganbayevna²

²K.Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti 1-kurs magistranti;

²Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogika instituti 3-kurs mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18196851>

***Annotatsiya.** shbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida STEAM yondashuvining ahamiyati va uning asosida fanlararo adaptiv metodlarni joriy etishning nazariy hamda amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Maqolada fanlararo integratsiya orqali o'quvchilarda tahliliy, ijodiy va muhandislik tafakkurini rivojlantirishning samarali yo'llari yoritilgan. Shuningdek, adaptiv o'qitish texnologiyalarining mohiyati, ularning o'quvchilarning individual imkoniyatlariga moslashish imkoniyatlari hamda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash zarurati ko'rsatib o'tiladi. Tadqiqot natijalari STEAM yondashuvi asosida o'quvchilarning kreativ fikrlashi, jamoaviy ishlash ko'nikmalari va innovatsion salohiyatini rivojlantirish mumkinligini isbotlaydi.*

***Kalit so'zlar:** STEAM yondashuvi, fanlararo integratsiya, adaptiv metod, raqamli ta'lim, kreativlik, muhandislik tafakkuri, innovatsion ta'lim, shaxsga yo'naltirilgan o'qitish, zamonaviy pedagogika.*

Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim tizimi tubdan yangilanish bosqichida bo'lib, ta'lim jarayonini raqamlashtirish, o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biriga aylangan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu borada ta'kidlaganidek: “Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish orqali yoshlarimizni zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mustaqil fikrlaydigan shaxslar etib tarbiyalash –bizning asosiy vazifamizdir.” Shunday qilib, raqamli ta'lim muhiti va STEAM texnologiyalari uyg'unligi o'quvchilarni XXI asr ko'nikmalari tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, hamkorlik va texnologik savodxonlik bilan ta'minlashning eng samarali yo'lidir. Prezidentimiz aytganlaridek: “Har bir farzandimiz zamonaviy bilim va tafakkur egasi bo'lishi uchun ta'limda innovatsiyalarni keng joriy etish bizning eng ustuvor maqsadimizdir.”¹

Zamonaviy ta'lim tizimi shaxsga yo'naltirilgan, ijodiy va innovatsion fikrlashni rivojlantiruvchi yondashuvlarni talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, STEAM ta'lim konsepsiyasi (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) dunyo miqyosida o'quv jarayoniga integratsiya qilinmoqda. Bu yondashuv nafaqat aniq fanlarni, balki san'at, dizayn, texnologiya va muhandislik tafakkurini uyg'unlashtirib, o'quvchilarning kompleks fikrlash qobiliyatini shakllantiradi. O'zbekiston ta'lim tizimida ham STEAM yondashuvini joriy etish bo'yicha muhim tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, fanlararo adaptiv metodlar orqali o'quv jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning ehtiyoj va qobiliyatlariga moslashtirish dolzarb masalaga aylandi. Adaptiv metodlar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, psixologik xususiyatlari va o'quv motivatsiyasini hisobga olib, dars jarayonini moslashtirish imkonini beradi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “STEAM laboratoriyalarini tashkil etish to'g'risida”gi qarori, 2022-yil.

STEAM ta’lim konsepsiyasi dastlab AQShda ishlab chiqilgan bo‘lib, u o‘quvchilarda tahliliy, ijodiy va tanqidiy fikrlashni shakllantirishga qaratilgan. Ushbu yondashuvda fanlar bir-biridan ajratilgan holda emas, balki muammolarni hal etish jarayonida o‘zaro bog‘liq tizim sifatida o‘rgatiladi.

S — Science (Fan): tabiiy va texnik qonuniyatlarni tushuntirishni o‘rgatadi.

T — Technology (Texnologiya): raqamli muhit va texnik vositalardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

E — Engineering (Muhandislik): muammolarni amaliy yechimini topish orqali muhandislik fikrlashni shakllantiradi.

A — Art (San’at): estetik tafakkur, dizayn va kreativlikni rivojlantiradi.

M — Mathematics (Matematika): mantiqiy fikrlash, hisob-kitob va modellashtirishni ta’minlaydi.²

Bu elementlar o‘zaro uyg‘unlashgan holda o‘quvchilarda kompleks kompetensiyalarni rivojlantiradi: ya’ni, ular muammoni aniqlash, tahlil qilish, yechim taklif etish va natijani baholash kabi bosqichlarni mustaqil bajarishadi. O‘zbekiston ta’lim tizimida ham “STEAM laboratoriyalari”, “Robototexnika to‘garaklari”, “InnoWeek” kabi tashabbuslar orqali bu yondashuv bosqichma-bosqich tatbiq etilmoqda.

Adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida STEAM yondashuvidagi ijodkorlikni rivojlantirishning turli metodlari va modellariga e’tibor qaratildi. Birinchi yo‘nalish – integratsiya tamoyili. Integratsiya ta’limi o‘qituvchi va talabalarni birgalikdagi ijodiy jarayonga jalb etishni ta’minlaydi.³

Fanlararo integratsiya o‘quv jarayonida turli fanlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni ta’minlashga xizmat qiladi. Masalan, fizika va san’at, biologiya va texnologiya, matematika va muhandislik fanlari o‘zaro uyg‘unlashtirilgan holda o‘rganilganda o‘quvchilar atrof-muhitdagi hodisalarni yaxlit anglash imkoniga ega bo‘ladi. Adaptiv metodlar esa har bir o‘quvchining o‘zlashtirish sur’ati, bilim darajasi, qiziqishi va psixologik holatiga mos ravishda ta’limni tashkil etish imkonini beradi. Bunda o‘qituvchi raqamli texnologiyalar, diagnostik testlar va tahliliy platformalar yordamida o‘quvchilar faoliyatini monitoring qilib boradi. Masalan, matematika darsida robot yasash loyihasi amalga oshirilsa, bunda: matematika – hisob-kitob asosini beradi, texnologiya – dasturlashni, san’at – dizayn elementlarini, muhandislik – konstruktsiyani yaratishni ta’minlaydi. Shu tarzda integratsiya va adaptiv yondashuv uyg‘unlashadi.

STEAM ta’limida adaptiv o‘qitish jarayonini tashkil etish uchun bir nechta samarali modellardan foydalanish mumkin:

Individual o‘qitish modeli. Bu modelda har bir talabanning bilim darajasi va o‘rganish uslubi hisobga olinadi. Sun’iy intellekt asosidagi o‘quv platformalar (masalan, Kahoot, Google Classroom, Edmodo) yordamida o‘quvchilarning mustaqil ishlash imkoniyati kengayadi.

Loyihaviy o‘qitish modeli. Talabalar guruhlarda muayyan muammoni hal etuvchi loyiha ustida ishlaydilar. Bu jarayonda ular o‘z fanlari bo‘yicha bilimlarini birlashtiradilar va amaliy natijaga erishadilar.

Kooperativ o‘qitish modeli. Guruh a’zolari bir-birining fikrlarini baham ko‘radi, rollarni taqsimlaydi va natijada ijtimoiy hamkorlik ko‘nikmalari rivojlanadi.

² Xolmatova M. “STEAM ta’lim tizimi: nazariy va amaliy asoslar.” – Toshkent, 2023

³ Abduvoitovich, B. D. (2024). The role of integrative education in student activation. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(11), 151-155.

Differensial yondashuv. O'quv materiallari o'quvchilarning individual ehtiyojlariga qarab moslashtiriladi. Masalan, iqtidorli o'quvchilarga murakkab loyiha topshiriqlari berilsa, boshqa o'quvchilar uchun soddalashtirilgan yo'riqnomalar taqdim etiladi.

STEAM asosidagi fanlararo adaptiv metodlarni joriy etishda quyidagi pedagogik shartlarga rioya etish muhim:

Integratsion rejalashtirish. O'qituvchilar turli fanlar o'rtasidagi mavzularni oldindan muvofiqlashtirib, bir-biriga mos dars rejalari tuzishlari kerak.

Texnik va raqamli ta'minot. Laboratoriyalar, kompyuter sinflari, 3D printerlar, robototexnika jihozlari kabi texnik vositalar mavjud bo'lishi zarur.

O'qituvchilarning malakasini oshirish. STEAM yondashuvi bo'yicha maxsus treninglar, seminarlar va metodik qo'llanmalar o'qituvchilarga yangicha dars o'tish imkonini beradi.

Motivatsion muhit yaratish. O'quvchilarni ijodkorlikka, tajriba o'tkazishga, loyihalarda faol ishtirok etishga rag'batlantirish zarur.⁴

Baholashning zamonaviy tizimi. An'anaviy ball tizimidan tashqari, o'quvchilarning kreativ fikrlash, hamkorlik, loyiha taqdimoti kabi kompetensiyalari ham baholanishi lozim. Masalan, “Atrof-muhitni muhofaza qilish” mavzusi asosida o'tkazilgan fanlararo loyiha quyidagicha tashkil etilishi mumkin: Biologiya: o'quvchilar ekologik muammolarni tahlil qiladi; Matematika: chiqindilar hajmini hisoblaydi va statistik diagrammalar tuzadi; Texnologiya: chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasini o'rganadi; San'at: ekologik plakat yoki maketlar yaratadi; Muhandislik: chiqindilarni saralovchi kichik qurilma loyahasini ishlab chiqadi. Bu kabi yondashuv nafaqat o'quvchilarni qiziqtiradi, balki ularning ilmiy fikrlash va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Afzalliklari quyidagilardan iboratdir.:

- talabalarda kreativlik, mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi;
- fanlararo bog'liqlikni mustahkamlaydi;
- mustaqil qaror qabul qilish va jamoaviy ishlashni o'rgatadi;
- amaliy faoliyat orqali o'rganilgan bilimlarni mustahkamlaydi;
- Raqamli savodxonlikni oshiradi.⁵

STEAM yondashuvi asosida fanlararo adaptiv metodlarni joriy etish ta'lim tizimining innovatsion bosqichini ifodalaydi. Bu yondashuv o'quvchilarni amaliy faoliyat, mantiqiy fikrlash, texnik tafakkur va san'atkorona yondashuv orqali har tomonlama rivojlantiradi.

Adaptiv metodlar esa ta'limni shaxsga yo'naltirishga, o'quvchining imkoniyatlarini to'liq ochishga xizmat qiladi. O'zbekiston ta'lim tizimida STEAM yondashuvini keng tatbiq etish kelajakda raqobatbardosh, ijodkor va texnologik tafakkurga ega yosh avlodni tarbiyalashning eng muhim yo'nalishlaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “STEAM laboratoriyalarini tashkil etish to'g'risida”gi qarori, 2022-yil.
2. Xolmatova M. “STEAM ta'lim tizimi: nazariy va amaliy asoslar.” – Toshkent, 2023.
3. Bybee R. (2013). *The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities*. NSTA Press. / Yakman G. (2018). *STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education*.

⁴ Bybee R. (2013). *The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities*. NSTA Press.

⁵ Yakman G. (2018). *STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education*